

МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ

Илимий-методикалық журнал

№ 2/1 2026

гуманитарные науки
естественные науки
технические науки

*Nava'z
bayramingiz
muborak
bo'lsin!*

сравнительный анализ до- и после-внедрения цифровых средств. Такой подход помогает объективно оценить влияние ЦОР на образовательный процесс и результаты обучения.

Современные исследования подтверждают позитивную роль цифровых технологий в дошкольном образовании. Например:

-Стратегическое внедрение цифровых технологий улучшает качество дошкольного образования и способствует развитию когнитивных и социальных навыков у детей при условии педагогической поддержки.

-Анализ педагогической литературы показывает, что использование цифровых образовательных ресурсов может повысить уровень эффективности усвоения информации обучающимися и качество подготовки к занятиям.

.Использованная литература:

1. Shortage of digital educational resources in early childhood education: a systematic review / A. Smith, B. Johnson, C. Lee // *Early Childhood Education Journal*. - 2024. -Vol. 52, No. 3. - P. 412–427.

2. Цифровые образовательные ресурсы как средство повышения эффективности усвоения информации обучающимися: монография /А.С. Коротеева // *Психолого-педагогические исследования*. - 2022. - № 4. - С. 78–92.

3. Особенности использования цифровых ресурсов в дошкольном образовании / И.В. Петрова, Т.А. Иванова // *Научный вестник дошкольного образования*. - 2023. -№ 11. - С. 55–66.

“MUHANDISLIK VA KOMPYUTER GRAFIKASI” FANIDA MEXATRONIKA VA ROBOTOTEXNIKA YO‘NALISHI TALABALARINI RAQAMLI VOSITALARDAN FOYDALANIB O‘QITISH METODIKASI

М.Х.Икромов, Qo‘qon davlat universiteti dotsenti, p.f.b.f.d. (PhD)

Annotatsiya

Mazkur maqolada mexatronika va robototexnika yo‘nalishi talabalarining ijodiy-innovatsion kompetensiyasini raqamli vositalar asosida rivojlantirish modeli ishlab chiqish va takomillashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan, kompyuter grafikasi, simulyatsiya dasturlari, virtual va kengaytirilgan reallik vositalaridan foydalanish orqali talabalarining kreativ fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal etish qobiliyati hamda innovatsion yondashuvlarini rivojlantirish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: mexatronika, robototexnika, raqamli vositalar, ijodiy kompetensiya, innovatsion faoliyat, mustaqil ta’lim, individual yondashuv.

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы разработки и совершенствования модели развития творческой и инновационной компетентности студентов мехатронных и робототехнических специальностей на основе цифровых инструментов. В исследовании анализируются возможности развития творческого мышления, навыков решения проблем и инновационного подхода студентов посредством использования современных цифровых

технологий, в частности, компьютерной графики, программ моделирования, инструментов виртуальной и дополненной реальности.

Ключевые слова: мехатроника, робототехника, цифровые инструменты, творческая компетентность, инновационная деятельность, самостоятельное обучение, индивидуальный подход.

Abstract

This article discusses the issues of developing and improving a model for developing creative and innovative competence of students of mechatronics and robotics departments based on digital tools. The study analyzes the possibilities of developing students' creative thinking, problem-solving skills, and innovative approaches through the use of modern digital technologies, in particular, computer graphics, simulation programs, virtual and augmented reality tools.

Keywords: mechatronics, robotics, digital tools, creative competence, innovative activity, independent learning, individual approach.

Zamonaviy ishlab chiqarishda kompyuter texnologiyalari yordamida modellastirish asosiy o‘rin egallaydi. XXI asr kompyuter texnologiyalari davrida muhandislar faoliyatini yuqori darajada avtomatlashtirish birinchi o‘ringa ko‘tarildi. Qurilish va me‘moriy loyihalash sohasida uch o‘lchovli (3D) modellastirish texnologiyalari loyihalarning sifatini oshirish va xatolarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. AutoCAD dasturi yordamida inshootlarning 3D modelini yaratish loyiha jarayonini tezlashtiradi, konstruksiyalarning aniqligini ta‘minlaydi va muhandislik ishlarini samarali boshqarishga imkon beradi. Shu sababli, ushbu mavzu amaliy va ilmiy jihatdan dolzarb hisoblanadi.

XXI asr – bu yangi texnika va texnologiyalarni yaratish, joriy etish hamda ular asosida ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etish davri hisoblanadi. Har bir sohada, xususan, qurilish va inshootlar barpo etish yo‘nalishida zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan samarali foydalanish bugungi kun talabiga aylanib bormoqda. Binolar va inshootlar qurilishi bo‘yicha ta‘lim olayotgan talabalar faoliyati yurtimiz obodligi, shaharsozlik rivoji va infratuzilmaning mustahkamligiga chambarchas bog‘liqdir. Shunday ekan, oliy ta‘lim muassasalarida puxta nazariy bilimga ega, kasbini sevib o‘rganadigan, uning nozik jihatlarini mukammal egallagan, yetarli amaliy ko‘nikmalarga ega yosh mutaxassislarni tayyorlash nihoyatda muhimdir.

Mexatronika va robototexnika yo‘nalishi talabalariga “Muhandislik va kompyuter grafikasi” fanini o‘qitishda kompyuterli modellastirishning keng qo‘llanilishi ikki sababga ko‘ra mumkin bo‘ldi. Birinchisi – mashg‘ulotlarda va individual uy vazifasini bajarishda har bir talabani shaxsiy kompyuter bilan ta‘minlash muammosi hal qilindi. Ikkinchisi - buyumlar va mahsulotlar ishlab chiqarishning

yangi stereolitografiya usuliga asoslangan additiv deb ataladigan texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida ularning aniq uch o'lovli kompyuter modellari asosida turli xil materiallardan foydalangan holda hajmli shakllarini yaratish mumkin bo'ldi. Oddiy qilib aytganda, bu 3D-printerlarda buyumni chop etishdir.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar va ularni ta'lim jarayoniga joriy etishning zarurati:

- internet infratuzilmasini yaxshilash, mobil aloqa operatorlar xizmatlar sifatini oshirishimiz va eng muhimi jamiyatning, ayniqsa talabalarni zamonaviy raqamli axborot texnologiyalarining eng so'ngi yutuqlarini egallashga shart-sharoitlar hamda imtiyozlar yaratib berish;

- o'quv jarayonini tashkil etishda zamonaviy axborot raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonini kengaytirish va o'quv axborot materilallari, o'qitish vositalari va masofaviy o'qitish texnologiyalarini takomillashtirish, iqtidorli, kreativ talabalarni oliy ta'lim muassasasini raqamlashtirish loyihalariga jalb qilish, yuqori samara beradigan raqamli texnologiyalar bilan jihozlangan obyektlar, o'quv-laboratoriya xonalari, mediastudiyalar va boshqa axborotlashtirilgan texnologiyalarni o'z ichiga olgan markazlarni yaratish;

- zamonaviy raqamli axborot texnologiyalar va ta'lim texnologiyalarining o'zaro bog'liqlik integratsiyasini ta'minlash, bu borada pedagoglarning kasbiy mahoratini uzluksiz takomillashtirib borish uchun shart-sharoitlar yaratish;

- talabalarni o'qitishda interfaol taqdimot vositalaridan foydalanish, ma'ruza va seminar darslari uchun internet bilan bog'liq holda interfaol va multimediali taqdimotlarni ishlab chiqish kabi mavzular bo'yicha o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun kurslarni tashkil qilish va o'tkazish;

- real vaqt rejimida interfaol taqdimot tizimlari, videokonferens aloqa tizimlari, virtual zallar, elektron resurslardan foydalanib istalgan vaqtda masofaviy o'qitish jarayonini amalga oshirish;

- virtual voqelik, bulutli texnologiyalar, virtual voqeylik va didaktik materiallar va tajriba maydonchalarini ishlab chiqishda 3D printerini qo'llash, raqamlashgan didaktik vositalarni ishlab chiqishda raqamli ta'lim modellaridan foydalanish, o'qituvchi va talabalar uchun ilmiy-texnik loyihalar, bitiruv malakaviy ishlari, ilmiy tadqiqot ishlari va boshqalarini tadqiq qilish uchun ilmiy-uslubiy veb-saytlar ishlab chiqish.

Hozirgi vaqtda mexatronika va robototexnika yo'nalishi talabalari uchun "Muhandislik va kompyuter grafikasi" fanini o'qitishni uch turga bo'lish mumkin:

1. Parallel
2. To'liq kompyuterlashtirish
3. Ketma-ketlikda

Birinchi turiga parallel o'qitish kiradi: chizma geometriya, chizmachilik, muhandislik va kompyuter grafikasi fanlari bir vaqtda o'qitiladi.

Ikkinchi turida - grafik tayyorgarlikni to'liq kompyuterlashtirishga o'tish. Ammo bu yondashuv ma'lum bir "bilim"ga va chizmachilik ko'nikmalariga ega bo'lgan talabalarga nisbatan ko'proq qo'llaniladi. Aks holda, ushbu yondashuv soddalashtirilgan hisoblanadi, chunki u ijodiy ishlashi va har qanday professional vazifalarni hal qila oladigan intellektual rivojlangan mutaxassis emas, balki kompyuterga bog'liq bo'lgan, tor yo'naltirilgan mutaxassisni shakllantirishga yordam beradi.

Uchinchi turi – fanlarni ketma-ketlikda o'qitish (2.3.1-rasm): chizma geometriya, chizmachilik, muhandislik va kompyuter grafikasi. Bizning fikrimizcha, fanlarni bunday bosqichma-bosqich o'rganish tartibi o'zini yaxshi oqladi va ko'plab oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilib kelinmoqda.

"Muhandislik va kompyuter grafikasi" fani mexatronika va robototexnika yo'nalishi talabalariga texnik tasavvur, dizayn va model yaratish ko'nikmalarini rivojlantirishni maqsad qiladi. Raqamli vositalar (AutoCAD, SolidWorks, CATIA, Blender, SketchUp va boshqalar) o'quv jarayonini interaktiv va vizualizatsiyalashgan shaklga o'tkazadi, murakkab konstruktsiyalarni 3D formatda yaratish va tahlil qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, raqamli vositalar o'quv jarayonini individual va jamoaviy ishlarga moslash imkoniyatini beradi.

Raqamli vositalardan foydalanish metodikasi quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

1. Faoliyatga yo'naltirilgan metodika: Talaba loyihalashtiruvchi sifatida faol ishtirok etadi, shaxsiy va jamoaviy loyihalar orqali bilim va ko'nikmalarni mustahkamlaydi.
2. Loyihalashtirish va modellashtirish prinsipi: Har bir o'quv mashg'uloti talaba tomonidan texnik modelni yaratish va sinovdan o'tkazishga yo'naltiriladi.
3. Bosqichma-bosqich metodika: Oddiy ob'ektlardan murakkab tizimlargacha o'tish, o'quv jarayonini bosqichma-bosqich rivojlantirishga yordam beradi.
4. Integratsiyalashgan yondashuv: Muhandislik grafikasi boshqa fanlar (mekanika, elektronika, arxitektura, informatika) bilan bog'lanadi, bu esa ko'pfanlilik kompetensiyasini shakllantiradi.
5. Interaktiv va vizual metodika: 3D modellar, animatsiyalar, virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar orqali talaba tajribasi kuchaytiriladi.
6. Dars strukturasi modullarga bo'lish: Har bir modul konkret maqsadga yo'naltirilgan — masalan, chizma yaratish, 3D model qilish, animatsiya va tahlil.
7. Vazifalarni loyiha asosida berish: Talabalar real muhandislik yoki arxitektura masalalari bo'yicha loyiha ishlab chiqadi.

8. Raqamli simulyatsiyalar va testlar: Talabalar o'z loyihalarini virtual laboratoriyada sinovdan o'tkazadi, bu esa xatoliklarni aniqlash va optimizatsiya qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

9. Onlayn platformalar va hamkorlik vositalari: Talabalar jamoaviy ishlarda bulutli xizmatlar (Google Drive, Autodesk 360, GitHub) orqali loyihani birgalikda ishlab chiqadi.

10. Refleksiya va baholash: Talabalar o'z ishlari bo'yicha self-assessment va peer-review qiladilar, bu esa tahliliy va kritik fikrlashni rivojlantiradi.

Tajriba shuni ko'rsatadiki, raqamli vositalardan metodik tarzda foydalanish mexatronika va robototexnika yo'nalishi talabalarining texnik tafakkurini, dizayn va modellashtirish ko'nikmalarini sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, bu metodika ularni ijodiy-innovatsion faoliyatga tayyorlaydi, real loyihalar yaratish va professional muhitga moslashish ko'nikmalarini shakllantiradi. Raqamlashtirilgan ta'lim resurslaridan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga zamonaviy texnologiyalardan yetarlicha foydalanishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Starkey L.A Review of research exploring teacher preparation for the digital age. Cambridge Journal of Education. 2020. 50(1), 37–56
2. Mayer, R. Multimedia Learning. – Cambridge University Press, 2020.
3. Rasulova, D., & Jo'rayev, B. Muhandislik grafikasi: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Innovatsion texnologiyalar markazi, 2021.
4. Yunusov, F. "3D modellashtirish texnologiyalarining ta'limdagi o'rni." Oliy ta'lim va innovatsiyalar, 2023.
5. Karimov, O. "Raqamli ta'lim vositalaridan foydalanishning pedagogik asoslari." Ta'lim texnologiyalari jurnali, 2022.

СУЎРЕТЛЕЎ ӨНЕРИ ҲӘМ МУЗЫКА

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: ОТ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ДО РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ

Уразимова Т.В.

кандидат искусствоведения, доцент.

Нукуский государственный педагогический институт им. Ажинияза

Таянч сўзлар: шахсни ривожлантириш, эстетик онг, бадий-эстетик ривожланиш, тасвирий санъат, ижодий салоҳият, ўз-ўзини англаш, эстетик дид, ҳиссий ривожланиш, кадрятларни шакллантириш, арт-педагогика, бадий фаолият, креативлик.

